

O'ZBEKISTONDA DIN VA MADANIYAT VA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Yoqubboyeva Dilfuza Muminovna

Toshkent viloyati Qibray tuman

Kasb-hunar maktabi tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7417260>

Anotatsiya: O'zbekistonda din, madaniyat va diniy bag'rikenglik tushunchasi mavjud biroq, buni keng miqyosda yoritish kerak, aks xolda tobora jamiyat tanazzulga yuz tutishi mumkin. Jannatmakon yurtimizda bunday tushunchalarni keng qamrovli yoritish ustuvor vazifalardan biridir.

Kalit so'zlar: Shaxs, insoniyat, jamiyat, bag'rikenglik, qadriyatlar.

Din insoniyat ma'naviy hayotining tarkibiy qismidir. O'zbekiston Respublikasida ziyolilar oldiga ma'naviy barkamol insonni shakllantirish vazifasi qo'yilgan bir paytda din masalasini chetlab o'tish mumkin emas. Din – e'tiqod hamdir, bu esa har bir kishining shaxsiy ishi. Lekin shaxsni xar qanday missioner tashkilotlar ixtiyoriga ham tashlab qo'yib bo'lmaydi. Ozod jamiyatda har bir inson dinga o'z shaxsiy munosabatini belgilab olishi uchun unga har tomonlama, boy, xolis-ilmiy axborot zarur. Bunday axborot ko'p qirrali bo'lmog'i, birovning g'arazli sharhisiz asl matnlar shaklida bo'lsa maqsadga muvofiqdir. Eskirgan ma'lumotlar asosida mutaxassis bo'lmagan mualliflar tomonidan yozilgan asarlar hozirgi zamon axborot erkinligi va uning etib kelishi oson bo'lgan sharoitlarda o'quvchilarning ko'z o'ngida mazkur mualliflarning obro'sizlanishiga yoki o'quvchini noto'g'ri tasavvurga ega bo'lishiga olib keladi. Din va qonun o'zaro munosabatlarini yaxshi bilish demokratik jamiyat poydevorini mustahkamlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitustiyasi va «Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida»gi qonuni turli diniy jamoa a'zolarining huquqlari, majburiyatlari haqida to'la ma'lumot beradi. Xususan; Konstitutsiyamizning 31-moddasida "Hamma uchun vijdon erkinl insonligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi". O'quvchilarda qonunga hurmat hissini, o'zininggina emas, boshqalarning ham diniy his-tuyg'ularini hurmat qilish, tushunishga harakat qilish, o'z shaxsiy fikrlarini boshqa kishilarga tazyiq bilan o'tkazish g'ayriqonuniy xatti-harakat ekanligi, jamoat joylarida diniy masalalarda zo'ravonlik, tajovuzkorlikka yo'l qo'ymaslik dunyoqarashini shakllantiradi. Barchamizga ma'lumki, din azaldan inson ma'naviyatining tarkibiy qismi sifatida odamzotning yuksak ideallari, xaq va xaqiqat va adolat to'g'risidagi orzu armonlarini o'zida mujassam etgan, ularni barqaror qoidalar

shaklida mustaxkamlab kelayotgan g'oya va qarashlarning yaxlit bir tizimidir. O'zbekiston Respublikasi jahon hamjamiyatiga kirib borayotgan bir sharoitda uning fuqarolari turli konfessiyalar vakillari bilan muloqot etishning yuksak madaniyatiga ega bo'lishi ham juda tarixi xalqlar tarixi bilan bevosita bog'liqdir. Binobarin, jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida iste'dodli, qobiliyatli olim va shoirlardan iborat xalq farzandlari etishib chiqib o'z ilg'or fikrlari bilan din, fan va madaniyatning turli sohalarini rivojlantirib hurfikrlik mazmunini boyitganlar. Din muayyan ta'limotlar, his-tuyg'ular, toat-ibodatlar va diniy tashkilotlar faoliyatlari orqali namoyon bo'ladi. U olam, hayot yaratilishini tasavvur qilishning alohida tariqasi, uni idrok etish usuli, olamda insoniyat paydo bo'lgandan to bizgacha bo'lgan davrlarni ilohiy tasavvurda aks etishidir. Din komil insonni tarbiyalashda salmoqli tarbiyalovchi qudratga ega bo'lgan ma'naviy-axloqiy kuchdir. Din umumiy nuqtai nazarga ko'ra ishonch tuyg'usidir. Bu tuyg'u insonning eng teran va go'zal ruhiy-ma'naviy ehtiyojlaridan biridir. Dunyoda dini, ishonchi bo'lmagan xalq mavjud emas. Xalq dinsiz, biron-bir narsaga ishonchsiz yashay olmaydi. Sostiologik nuqtai-nazarga ko'ra din jamiyat uchun zaruriy narsa, ijtimoiy hayotning ajralmas qismidir ijtimoiy munosa. Turli madaniyatga mansub aholi vakillari o'zaro ahil-inoq yashab kelayotgan O'zbekistonda milliy va diniy bag'rikenglik hukm surmoqda. Bag'rikenglik turli millat va elatga daxldor kishilarning, turli xil diniy e'tiqodli insonlarning bir zamin, yagona Vatan, bir yurt, bir hududda oliyjanob g'oya, orzu-umid, maqsad va niyatlar yo'lida hamkor, hamfikr va hamjihat bo'lib yashashni anglatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev xalqimizning dunyoqarashida tobora chuqur va mustahkam o'rin egallayotgan bag'rikenglik tamoyili to'g'risida shunday deydi: "Bizning qadimiy va saxovatli zaminimizda ko'p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab kelgan. Mehmondo'stlik, ezgulik, qalb saxovati va tom ma'nodagi bag'rikenglik bizning xalqimizga doimo xos bo'lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi". O'zbekistonning kelajagi tinchlik va bag'rikenglik, madaniyatlararo uyg'unlik va millatlararo totuvlik kabi omillar bilan chambarchas bog'liqdir. O'zbekistonda turli dinlarga mansub qadriyatlarni asrab-avaylashga, barcha fuqarolarga o'z e'tiqodini amalga oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratib berishga, dinlar va millatlararo hamjihatlikni yanada mustahkamlashga, ular o'rtasida qadimiy mushtarak an'analarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Dinning mohiyati va jamiyat hayotida tutgan o'rni ilohiyot va fanda turlicha talqin etiladi. Ilohiyotshunoslar fikricha – din

xudo tomonidan o'z payg'ambarlari orqali bashariyat olamiga joriy qilinishi zarur bo'lgan ilohiy qonunlardir. U azaldan insonning xudo bilan aloqa qilish ehtiyojidir. Din – tabiat, jamiyat, inson va uning ongini, yashashdan maqsadi hamda taqdirini bevosita qurshab olgan, atrof-muhitdan tashqarida bo'lgan, insonni yaratgan, ayni zamonda unga birdan-bir «to'g'ri», «haqiqat» va «odil» hayot yo'lini ko'rsatadigan va o'rganadigan ilohiy qudratga ishonch va ishonishni ifoda etadigan maslak, qarash ta'limotdir.

Dunyoviy, ilmiy nuqtai nazar bo'yicha esa din, ijtimoiy – tarixiy hodisa. Kishilik jamiyati tarixiy taraqqiyotining ma'lum bosqichida paydo bo'lgan ijtimoiy ong shakllaridan biri. Din – muayyan ta'limotlar, his-tuyg'ular, toat – ibodatlar va diniy tashkilotlarning faoliyatlari orqali namoyon bo'ladigan, odam, hayot yaratilishini tasavvur qilishning alohida tarzi, uni idrok etishning o'ziga xos usuli. Olamda odamlar jamoasi paydo bo'lganidan to bizgacha o'tgan davrlarni ilohiy tasavvurda aks ettirishdir. Dinning nima ekanligi turlicha izohlansa – da, umumiy nuqtai nazar shuki, din ishonmoqlik tuyg'usidir. Madaniyat — insonlar faoliyat natijalarining majmui o'laroq o'zida ikki holatni, ya'ni madaniy statikani (madaniyatning nisbatan turg'un ko'rinishlari) va madaniy dinamikani, ya'ni madaniyatning o'zgaruvchan jihatini mujassamlashtiradi. Madaniyat kishilarning yaratuvchilik faoliyati, maqsadli sa'y-harakatlari natijasida moddiy va ma'naviy qadriyatlar bo'lib, shaxsni shakllantirish va kamolotida muhim omil bo'lgan ijtimoiy hodisadir. Ilmiy adabiyotlarda madaniyatni asosan moddiy va ma'naviy madaniyatga bo'lish rasm bo'lgan. Madaniyatni moddiy va ma'naviy madaniyatga bo'lish inson faoliyatining ikki asosiy sohasi — moddiy va ma'naviy ishlab chiqarish bilan bevosita bog'liq. Moddiy madaniyat moddiy ishlab chiqarish bilan bog'liq ijtimoiy faoliyatning barcha sohalari va natijalarini o'z ichiga oladi. Moddiy madaniyatning muhim elementlari ishlab chiqarish, transport, aloqa vositalaridir. Moddiy madaniyat tushunchasi doirasiga texnika vositalari, uy-joylar, binolar, arxitektura obidalari, kiyim-bosh, uy-ro'zgor buyumlari, iste'mol vositalari deb ataladigan narsalar ham kiradi. Ma'naviy madaniyat ma'naviy ishlab chiqarish, ijtimoiy ong shakllariga ta'sir o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan faoliyatning barcha sohasini qamrab oladi. Ma'naviy madaniyat namoyon bo'lishining turli shakllari, ya'ni tabiiy va ijtimoiy borlik to'g'risidagi har xil tasavvurlar va g'oyalar, nazariyalar, ta'limotlar, ilmiy bilimlar, san'at asarlari, axloqiy va huquqiy normalar, falsafiy, siyosiy qarashlar, mifologiya, din va h.k. ana shunday faoliyat natijasidir. Moddiy va ma'naviy madaniyat bir-biri bilan uzviy bog'liq. Birinchidan, har ikkalasi ham madaniyatning uzviy, o'ziga xos

udumlari ekanligini unutmaslik kerak, ikkinchidan, inson faoliyatining mahsuli bo'lgan ko'pgina narsalar ham aqliy, ma'naviy, ham jismoniy mehnat natijasi sifatida paydo bo'ladi. Madaniyatning shakllanishi va rivojlanishi vorislik an'analariga bog'liq bo'lib o'zidan oldingi avlodlar yaratgan qadriyatlarni o'zlashtirishdan boshlanadi va yangi qadriyatlar yaratish yo'lida tayanch vazifasini o'taydi. Ana shu ikki jarayon — eskilik bilan yangilik o'rtasidagi ob'ektiv zaruriy bog'lanish vorislik deb ataladi. Lekin bunda taraqqiyotga, xizmat qiladigan progressiv vorislikni unga to'siq bo'ladigan reaksiyon vorislikdan farqlash lozim bo'ladi. Madaniyatga ijobiy (pozitiv) va salbiy (negativ) ta'sir etuvchi vorislik ham mavjud.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, din, diniy bag'rikenglik, jamiyat va madaniyat bular bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Shunday ekan bu tushunchalarni bir-biridan ayirmagan xolda ish olib borish maqsadga muvofiqdir. Jamiyat rivoji uning ertangi kuni bo'lmish yoshlar ongiga aynan mana shu tushunchalarni singdirmoq kerak. Shuni unutmaslik kerakki, xar bir millatning o'z dini bor lekin shu xolatda ham insoniyligimizni unutmasligim darkor. Yuksak ma'naviyatli shaxslar xechqachon noto'g'ri yo'lda bo'lmaydilar va bu yo'lga yetaklamaydilar. Dunyoda tinchlik, hamjixatlik bo'lsa ko'proq natijalarga va imkoniyatlarga ega bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" T.: "Ma'naviyat" 2008-y
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 31-modda
3. www.ziyo.uz
4. www.ziyonet.com

